

**L'attractivité des Investissement Directs Etrangers à l'heure de la
crise sanitaire du COVID19 :
Étude comparative pour le cas du Maroc**

**The attractiveness of Foreign Direct Investments at a time of the
COVID19 health crisis:
Comparative study for the case of Morocco**

LAOUTE Chaimaa

Doctorante

Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales de Mohammedia
Université Hassan II

Laboratoire de Recherche sur l'Entrepreneuriat et Management de l'Environnement de
l'Entreprise
Maroc

Laoute.chaimaa@gmail.com

ALJ Bouchra

Professeur Habilitéée

Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales de Mohammedia
Université Hassan II

Laboratoire de Recherche sur l'Entrepreneuriat et Management de l'Environnement de
l'Entreprise
Maroc

Aljbouchra@yahoo.fr

YOUSSEF Jamal

Professeur de l'Enseignement Supérieur

Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales de Mohammedia
Université Hassan II

Laboratoire de Recherche sur l'Entrepreneuriat et Management de l'Environnement de
l'Entreprise
Maroc

Prof.youssefjamal@gmail.com

Date de soumission : 10/01/2021

Date d'acceptation : 26/02/2021

Pour citer cet article :

LAOUTE C. & al. (2021) «L'attractivité des Investissement Directs Etrangers à l'heure de la crise sanitaire du COVID19 : Étude comparative pour le cas du Maroc», Revue Internationale du chercheur «Volume 2 : Numéro 1 » pp :206 - 225

Résumé

Ce papier présente une étude comparative des facteurs déterminants de l'attractivité territoriale des Investissements Directs Etranger (IDE) au Maroc avant et après la crise sanitaire due à la pandémie du COVID19. La détermination de la dimension d'attractivité dans ce travail est réalisée à travers une étude empirique réalisée auprès d'un échantillon de 21 IDE au Maroc par le biais de l'Analyse des Correspondantes Multiples (ACM) de 17 facteurs d'attractivité. Ensuite, notre modèle d'attractivité est évalué à l'aide de la régression logistique LOGIT pour pouvoir évaluer l'attractivité territoriale des IDE au Maroc avant et après la crise sanitaire due au COVID19. Les résultats de notre étude démontrent que le Maroc est un pays attractif avant et après la crise sanitaire avec les efforts et les mesures prises par le Royaume pour accroître son attractivité territoriale aux IDE.

Mots clés : Investissements Directs Etrangers, Facteurs d'attractivité territoriale, Pandémie du COVID19, Analyse des Correspondance Multiples, Régression Logistique.

Abstract

This paper presents a comparative study of Foreign Direct Investment (FDI) determining factors of the Moroccan territorial attractiveness before and after the health crisis due to the COVID pandemic19. The determination of the attractiveness dimension in this work is carried out through an empirical study t on a sample of 21 FDI in Morocco through the Multiple Correspondent Analysis (MCA) of 17 attractiveness factors. Then, our attractiveness model is evaluated using the LOGIT logistic regression to assess the territorial attractiveness of FDI in Morocco before and after the health crisis due to COVID19. The results of our study show that Morocco is an attractive country before and after the health crisis through the efforts and measures taken by the Kingdom to enhance its territorial attractiveness to FDI.

Keywords: Foreign Direct Investment, Territorial attractiveness factors, COVID 19 Pandemic, Multiple Correspondence Analysis, Logistic Regression

Introduction

L'attraction des Investissements Directs Etrangers (IDE) est l'une des préoccupations majeures des gouvernements et des institutions dédiées à la promotion des investissements. Ainsi Les IDE jouent un rôle décisif pour la croissance économique des pays (Belhaj, 2019).

Le Maroc déploie une stratégie d'attractivité des IDE fondée sur la promotion des facteurs d'attractivités territoriales avec ses différentes dimensions afin d'être considéré comme un pays attractif. Dans ce sens, ce travail étudie le potentiel d'attractivité territoriale des IDE au Maroc pour voir dans quelle mesure les facteurs d'attractivité impactent-ils le potentiel d'attractivité des IDE au Maroc avant et après la crise sanitaire due au COVID19 ?

A travers une étude empirique réalisée sur un échantillon de 21 IDE, la 1^{ère} partie de ce papier est dédiée à la présentation des dimensions d'attractivité territoriale du Maroc à partir de l'Analyse des Correspondance Multiples des 19 facteurs proposés dans notre étude. La 2^{ème} partie de ce travail présente le modèle d'attractivité territoriale du Maroc estimé par le modèle Logit en fonction des dimensions générées dans la 1^{ère} partie et ce, avant et après la crise sanitaire due au COVID19 pour conclure par la comparaison et l'évaluation de ces deux modèles proposés avant et après cette crise.

1. L'attractivité des Investissement Direct étrangers : état de l'art

Plusieurs travaux empiriques se sont intéressés à la problématique de l'attractivité des territoires. Parmi ces études, on trouve ceux qui se basent sur des données de panel et d'autres sur des études d'opinion. D'après (Rabaud et al., 2003), les notions de l'attractivité dépendent de ce qu'on veut évaluer, qu'il s'agit d'une observation des décisions d'implantation, du processus de décisions, de leurs facteurs déterminants, ou encore de la performance économique mesurée.

En 1980, Agarwal (1980) propose une catégorisation des déterminants de l'attractivité des IDE en regroupant environ six facteurs d'attractivité, à savoir : la stabilité politique, le risque de nationalisation, la taille et la croissance du marché du territoire d'accueil, les infrastructures, la distance du marché, et la stabilité économique en termes d'inflation, de croissance et de la balance des paiements (Agarwal, 1980).

Ainsi, L'UNCTAD (1995) affirme qu'un bon nombre des travaux empiriques dédiés à l'évaluation de l'attractivité des territoires affirment que l'existence d'un système d'incitation est un facteur déterminant secondaire influençant la décision et le choix de localisation à

l'étranger. De même, les firmes étrangères privilégient plus l'évaluation de la rentabilité économique que celle financière d'une activité d'implantation (UNCTAD, 1995).

Selon Savy et Veltz (1993), deux composantes indispensables peuvent être considérées dans l'attractivité d'un territoire. Il s'agit des facteurs « qualifiants », conduisant à une marginalisation des territoires éclusés et ne disposant pas d'assez de moyens de transports et de communication, et des facteurs ayant pour vocation la hiérarchisation entre les nations à aptitude d'adhérer à des compétitions (Savy et Veltz, 1993).

Concernant les travaux économétriques, une étude est menée en 2004 par Sekkat et Véganzonès-Varoudakis sur un échantillon de 72 nations en développement. Cette étude affirme que les facteurs déterminant d'attractivité résident dans les mesures et les réformes portant sur la libéralisation du commerce, du climat d'investissement politique et économique ainsi que du taux de change. En fait, certaines nations de la région MENA (l'Iran, l'Algérie, l'Égypte et la Syrie) ont un problème de manque d'attractivité. Ce manque est dû principalement au retardement des réformes et à la fragilité du climat économique et politique. Ce travail montre aussi que malgré le bon nombre des réformes mises en place par certaines nations comme le Maroc et la Jordanie, ces dernières gardent toujours leur position derrière les pays de l'Est en termes d'attractivité des IDE. Ces États sont donc amenés à mettre en œuvre des politiques d'attractivité beaucoup plus efficaces par rapport à celles des régions concurrentes sur toutes les échelles (régionale et internationale), (Véganzonès-Varoudakis, 2004).

Ainsi, plusieurs et différents facteurs explicatifs sont identifiées par d'autres travaux empiriques. Le tableau (N°1) présente une synthèse des principales études empirique traitant cette problématique d'appréciation de l'attractivité territoriale dans différentes nations :

Tableau N° 1 : Synthèse des principales études empiriques évaluant l'attractivité territoriale

Auteurs	Résultats	Facteur explicatifs
Cecchini (2002) Zatla et Hassane (2001)	Montrent que le facteur de l'environnement légal et réglementaire exerce un impact sur la localisation des IDE	réglementaires
Rathelot et Sillard (2008) Baldwin et Krugman (2004)	Les inégalités de fiscalité entre les différentes nations sur les bénéfiques impactent la localisation des entreprises	réglementaires
Head et Mayer, (2004)	Soulignent l'importance du facteur marché potentiel par rapport aux autres déterminants (fiscalité ou coûts de travail) à travers leur étude des firmes multinationales japonaises dans l'Union européenne	économiques
Becker, Ekholm, Jackle, et Muendler (2005)	Expliquent que le principal facteur déterminant de localisation c'est l'accès aux marchés importants à travers leur étude des firmes multinationales allemandes	économiques
Kalantari et al., (2013)	Montrent plusieurs facteurs de localisation (économiques, sociaux, ...) à travers leur étude exploratoire	sociaux politiques économiques réglementaires de proximité
Elhasbi, Barkaoui, et Bouksour (2017)	Expliquent que la géolocalisation d'un territoire et la proximité des zones industrielles impactent le choix de localisation des firmes étrangères	de proximité
Yüksel (2012)	l'auteur montre des facteurs Pestel et sous-facteurs	Peste

Source : A. Elhasbi , M. Barkaoui, et al . (2017) : « Les déterminants de l'attractivité territoriale des entreprises manufacturières et logistiques étrangères : application à la ville de Tanger » Revue de Gestion et d'organisation

On peut conclure donc que l'attractivité des territoires constitue un sujet qui a suscité l'intérêt non seulement des Etats mais également des chercheurs théoriciens et praticiens. Chacun de ces derniers contribue selon son domaine, son objectif et son besoin au développement de l'attractivité territoriale à travers les années en raison de ses retombées positives pour les économies des pays.

2. Méthodologie et échantillon d'étude

2.1. Méthodologie

Dans le but de déterminer les dimensions principales recensées à travers notre étude effectuée sur les entreprises enquêtées. Nous procédons en 1er lieu par la réduction des 19 facteurs d'attractivités territoriales des IDE au Maroc par l'utilisation de la méthode d'Analyse des Correspondances Multiples (ACM). La méthode d'Analyse des Correspondances Multiples est une analyse factorielle des variables qualitatives qui consiste à synthétiser un grand nombre de variables dans l'objectif d'estimer les liens entre ces dernières. Par la suite, nous avons procédé à l'évaluation de notre modèle présenté par les dimensions retrouvées à l'aide de la régression Logistique (LOGIT).

2.2. Echantillon d'étude

Afin d'identifier les principaux facteurs déterminants de l'attractivité du territoire marocain, nous avons effectué une investigation terrain sur la base des données statistiques de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (l'OMPIC). Notre questionnaire réalisé vise environ 60 entreprises étrangères installées au Maroc. En raison des difficultés dues à la pandémie du COVID19 (Confinement, Mesure préventives,...) ainsi que les difficultés rencontrées pour contacter la principale cible des répondants s'agissant bien des décideurs des entreprises étrangères (Top Management : PDG, DG, Directeurs et Responsables) nous avons pu avoir 40 questionnaires remplis par ces derniers dans les entreprises enquêtées dont seulement 21 sont exploitables avec des réponses complètes.

3. Facteurs d'attractivité du Maroc avant la crise sanitaire de Covid 19

Afin de déterminer les axes principaux recensés à travers notre étude effectuée sur 21 IDE installées au Maroc, nous procédons à la réduction des 19 facteurs de l'attractivité territoriale des IDE au Maroc notamment, la **Stabilité politique**, la **Stabilité macroéconomique**, le **Climat social stable**, la **Bonne gouvernance**, la **Géolocalisation**, l'**Existence des relations d'affaires**, l'**Offre d'une main d'œuvre qualifié**, le **Coût de la main d'œuvre**, la **Facilité d'accès aux autres marchés**, la **Liberté de transfert des capitaux**, l'**Infrastructure de qualité**, les **Avantages fiscaux**, la **Législation et système juridique**, l'**Intelligence territoriale**, le **Coût de transport**, l'**Existence d'une technologie avancée**, les **Formalités Administratives**, l'**Existence des ressources naturelles** et les **Source de matières premières**. La réduction de ces facteurs est réalisé à travers l'utilisation de la

méthode d'Analyse des Correspondances Multiples (ACM) et ce avant et après la crise sanitaire due à la pandémie du COVID19.

2.1 Attractivité du Maroc avant la crise sanitaire Covid 19

A travers l'enquête réalisée sur notre échantillon d'étude, le pourcentage d'affirmation que le Maroc est un pays attractif avant la crise sanitaire s'élève à **95,24%**.

Figure N°1 : Attractivité du Maroc pour les IDE avant la Crise sanitaire du COVID19

Source : Sortie du logiciel SPSS 22

Ce grand pourcentage est justifié par la multiplicité des facteurs incitatifs à l'implantation des IDE dans le territoire marocain. Ainsi, dans le but d'évaluer les dimensions principales impactant l'attractivité des IDE au Maroc avant la crise sanitaire due au COVID19, nous avons réalisé une Analyse des Correspondances Multiples des 19 facteurs d'attractivité du Maroc.

2.2 Les dimensions d'attractivité du Maroc avant la crise sanitaire Covid 19

Le nombre des dimensions retenues est basé essentiellement sur la mesure des valeurs propres qui permettent d'évaluer l'importance relative de chaque dimension dans la part d'information statistique (Desbois, 2008) et la valeur du Alpha de Crombach qui permet de confirmer la fiabilité des mesures si $\alpha > 0,7$ ((Jakobowicz, 2007) ; (Sahaf et al., 2018).

On obtient ainsi les résultats de la réduction de nos facteurs d'attractivité territoriale du Maroc comme suit :

Tableau N°2 : Récapitulatif des modèles avant la crise COVID19

Dimension	Alpha de Cronbach	Variance expliquée		
		Total (valeur propre)	Inertie	Pourcentage de variance expliquée
1	,757	3,530	,186	18,577
2	,743	3,375	,178	17,763
3	,698	2,953	,155	15,541
4	,560	2,131	,112	11,215
Total		11,988	,631	
Moyenne	,703^a	2,997	,158	15,774

a. La valeur Alpha de Cronbach moyenne est basée sur la valeur propre moyenne.

Source : Sortie du logiciel SPSS 22

D'après le **Tableau N°2**, on constate que l'Alpha de Cronbach moyen des dimensions générées est de **0,703** (supérieure à 0,7), ce qui confirme la fiabilité des mesures des quatre dimensions selon les instructions de Nunnally et Bernstein (1994). On constate aussi que les quatre dimensions retenues représentent un cumul important d'inertie totale de **63,1%** du modèle global. De même ces quatre dimensions retenues ont des valeurs propres largement supérieures à **1/19** (0,0526).

En se basant sur les contributions factorielles des facteurs dans les dimensions (**Annexe 1**), nous avons retenue dans chacune des quatre dimensions, les facteurs qui ont un pouvoir discriminant important dans la dimension à laquelle ils appartiennent.

Nous générons ainsi, les quatre dimensions de notre modèle comme suit :

❖ La dimension « **Legislation et Intelligence Territoriale (LIT)** » composée de sept variables et explique toute seule **18,6%** d'inertie de notre modèle.

❖ La dimension « **Climat Economique et Social (CES)** ». cette dimension inclue cinq facteurs et représente **17,8%** d'inertie et complète l'explication de l'information à **36,4%** avec la 1^{ère} dimension.

❖ La dimension d' « **Accès aux Ressources et Marché (ARM)** » : composée de quatre facteurs et a une inertie de **15,5%**. Elle complète la contribution au modèle global à **51,9%** avec les deux premières dimensions.

❖ La dimension « **Stabilité Territoriale (ST)** » : complète le modèle par **11,2%** d'inertie pour arriver à **63,1%** de représentabilité d'information de notre modèle global.

2.3 Estimation de l'attractivité territoriale du Maroc par la Méthode Logit

L'évaluation de notre modèle avec le **modèle Logit** sur **SPSS 22** estimé par la méthode **descendante pas à pas (Rapport de Vraisemblance)** génère les résultats suivants :

Tableau N°3 : Résultat du modèle estimé par la méthode Descendante pas à pas

Etape	-2log-vraisemblance	R-deux de Cox & Snell	R-deux de Nagelkerke
1	14,367^a	,339	,508
2	16,580 ^b	,265	,398
3	17,358 ^c	,238	,356
4	19,878 ^c	,140	,211

Source : Sortie du logiciel SPSS 22

D'après les résultats obtenus au **Tableau N°3**, on constate que le **1^{er} modèle** contenant les quatre variables explicatives notamment **ST, LIT, ARM et CES** est le modèle amélioré avec un **R²** compris entre **33,9%** et **50,8%** et **-2LL (Modèle) plus faible**. D'où la **bonne qualité d'ajustement** de notre modèle.

On peut alors calculer le **Khi-deux (χ^2)** et le **R²_{Logit}** de notre modèle comme suit :

$$\chi_2 = 2LL (\text{Base}) - 2LL (\text{Modèle}) \quad (1)$$

$$\chi_2 = 9,01$$

$$R^2_{\text{Logit}} = \frac{-2LL (\text{Base}) - -2LL (\text{Modèle})}{-2LL (\text{Base})} \quad (2)$$

$$R^2_{\text{Logit}} = 0,39$$

De même Le test de Hosmer-Lemeshow confirme que l'hypothèse **H₁** qui suppose un bon ajustement du modèle est valide à un seuil de significativité de 5% (et 1%) dans le cas de l'estimation de notre modèle avec les quatre dimensions retenues **ST, CES, LIT et ARM**, .

L'annexe 2 présente les coefficients **$\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ et α_4** de notre du modèle.

On conclut ainsi la représentation de notre modèle final estimé sur la **Figure N°2**

Figure N°2 : Modèle l'attractivité territoriale du Maroc avant la crise COVID19 Estimé par la méthode LOGIT

Source : (Laoute, 2021)

D'après la **Figure N°2** on conclue que La probabilité d'attractivité Territoriale marocaine des IDE est impactée positivement et significativement d'une manière très élevée par la **Stabilité Territoriale** soulignée par la stabilité politique, sociale ((Minda et Nguyen, 2013) ; (Malik et Malik, 2013)) et économique du Maroc (Agarwal, 1980). Elle est également impactée positivement significativement par la **Législation et intelligence territoriale**. Le Maroc est ainsi considéré comme un pays qui dispose une législation et une bonne gouvernance territoriale intelligentes vis à vis de sa politique d'investissement économiques ((Ouaziz, 2018) ; (Hmioui, 2011)). De sa part, le **Climat économique et Sociale du Maroc** et l'**Accès aux Ressources** impactent d'une manière positive l'attractivité territoriale du ce dernier aux IDE. Cet impact est fortement souligné par la considération du Maroc comme plateforme et un hub d'exportation aux marchés maghrébins et africains (Cortés et Ramon, 2006) ainsi que d'importation des ressources des matières premières à l'aide de l'infrastructure portuaire, aéroportuaire et routière (El-mahdad, 2020)

4. Facteurs d'attractivité du Maroc après la crise sanitaire de Covid 19

D'après une enquête réalisée sur le même échantillon de notre étude, on constate que le pourcentage d'affirmation que le Maroc est un pays attractif après la crise la crise sanitaire s'élève à **90,5%**.

Figure N°3 : Attractivité du Maroc pour les IDE avant la Crise sanitaire du COVID19

Source : Sortie du logiciel SPSS 22

D'après la **Figure N°3**, on constate que le pourcentage d'affirmation que le Maroc est un pays attractif après la crise sanitaire du au COVID 19 est de **90,5%** Ceci est grâce à l'agilité et la réactivité efficace et rapide du Royaume marocain face à la pandémie, ainsi qu'aux efforts déployés pour l'accompagnement les entreprises y incluant les IDE afin de garantir la continuité de leurs activités (Belhaj, 2019).

3.1 Les dimensions d'attractivité du Maroc avant la crise sanitaire Covid 19

Basé sur la méthode de l'ACM, les résultats de réductions des facteurs d'activité territoriale du Maroc après la crise sanitaire due au COVID 19 génèrent trois dimensions principales.

Tableau N°4 : Récapitulatif des modèles après la crise COVID19

Dimension	Alpha de Cronbach	Variance expliquée		
		Total (valeur propre)	Inertie	Pourcentage de variance expliquée
1	,823	4,547	,239	23,929
2	,784	3,881	,204	20,426
3	,594	2,288	,180	18,041
Total		10,715	,623	
Moyenne	,760^a	3,572	,207	20,766

a. La valeur Alpha de Cronbach moyenne est basée sur la valeur propre moyenne.

Source : Sortie du logiciel SPSS 22

Le **Tableau N°4** présente les coefficients d'Alpha des trois dimensions générées. On constate ainsi que l'Alpha de Cronbach moyen des dimensions est de **0,760 > 0,7**, ce qui confirme la

fiabilité des mesures des trois dimensions de générées après la crise sanitaire due au COVID19 (Nunnally et Bernstein, 1994). On constate aussi que le pourcentage cumulé des inerties des trois dimensions représente **62,3%** de notre modèle globale, d'où la bonne représentabilité de ces trois dimension de notre modèle global proposée pour évaluer l'attractivité territoriale des IDE au Maroc après la crise sanitaire due à la pandémie du COVID19.

Ainsi, basé sur les contributions factorielles des facteurs dans chacune des trois dimensions (**Annexe 3**), nous affectons ces trois nominations à nos dimensions notamment :

- ❖ La dimension « **Stabilité Politique, Macroéconomique et Sociale (SPMS)** » composée de quatre variables et explique notre modèle à un pourcentage de **23,9%** d'inertie.

- ❖ La dimension « **Infrastructure, Digitalisation et Intelligence Territoriale(IDIT)** ». cette dimension inclue huit facteurs et représente **20,4%** d'inertie. Elle complète l'explication de l'information de notre modèle à **44,3%** avec la 1^{ère} dimension.

- ❖ La dimension d' « **Accès aux Ressources et Marché (ARM)** » : composée de quatre facteurs et a une inertie de **18%**, et complète la contribution au modèle global à **62, 3%** avec les deux premières dimensions.

3.2 Estimation de l'attractivité territoriale du Maroc par la Méthode Logit

L'évaluation de notre modèle composé des trois nouvelles dimensions après la crise COVID 19 est estimée par la méthode descendante pas à pas (Rapport de Vraisemblance) de la régression logistique Logit sur SPSS 22. Nous générons ainsi les résultats suivants :

Tableau N°4 : Résultat du modèle estimé par la méthode Descendante pas à pas

Etape	-2log-vraisemblance	R-deux de Cox & Snell	R-deux de Nagelkerke
1	7,608^a	,367	,657
2	7,608 ^a	,367	,657
3	8,318 ^a	,346	,618

a. L'estimation a été interrompue au numéro d'itération 20 parce que le nombre maximal d'itérations a été atteint. Solution finale introuvable.

Source : Sortie du logiciel SPSS 22

D'après le Tableau N°4, on constate que la 1^{ère} étape représentant le modèle contenant les trois dimensions explicatives à la fois notamment **SPMS, IDIT et ARM** est l'étape la plus

améliorée avec un R^2 compris entre 36,7% et 65,7% et $-2LL$ (Modèle) plus faible. D'où la **bonne qualité d'ajustement** de notre modèle contenant les trois dimensions retenues.

On peut alors calculer le Khi-deux (χ^2) et le R^2_{Logit} de notre modèle comme suit :

$$\chi_2 = 2LL (\text{Base}) - 2LL (\text{Modèle}) \quad (4)$$

$$\chi_2 = 9,617$$

$$R^2_{Logit} = \frac{-2LL (\text{Base}) - -2LL (\text{Modèle})}{-2LL (\text{Base})} \quad (5)$$

$$R^2_{Logit} = 0,55$$

De même Le test de Hosmer-Lemeshow confirme que l'hypothèse H_1 supposant le bon ajustement de notre modèle est valide à un seuil de significativité de 5% (et 1%) dans le cas de l'estimation de notre modèle avec les trois variables à la fois **SPMS, IDIT et ARM**.

L'Annexe 2 présente les coefficients α'_0 , α'_1 , α'_2 , α'_3 et α'_4 de notre équation du modèle.

On conclut ainsi la présentation de notre modèle estimé par la régression logistique Logit comme suit :

Figure N°4 : Modèle l'attractivité territoriale du Maroc après la crise COVID19 Estimé par la méthode LOGIT

Source : (Laoute, 2021)

La **Figure N°4** illustre l'impact positif des trois variables de notre modèle sur l'attractivité territoriale des IDE au Maroc après la crise sanitaire due à la pandémie du COVID19.

On peut conclure que malgré les circonstances qu'a causées la crise due au COVID 19, la dimension « **Stabilité Politique, Macroéconomique et Social** » soulignée pendant et après cette crise, accroît la probabilité de l'attractivité territoriale des IDE au Royaume marocain.

Ainsi, reconnu par sa stabilité politique, qui découle des orientations royales, cette stabilité est fortement soulignée pendant la période de la crise sanitaire par l'approche anticipative rapide et efficace déployée sous les directives de sa Majesté le Roi Mohammed VI que dieu le garde. Ces directives ont permis au Royaume de donner l'exemple pour son agilité et son leadership (Bouhia, 2020) face à cette crise sanitaire. Au niveau Macroéconomique, et malgré les retombées de la crise sanitaire due au COVID 19 sur le secteur macroéconomique, le Royaume marocain a pris des décisions fermes et rapides pour être classé parmi les 1^{er} pays qui ont bien géré cette crise et qui ont consacré plus de financement par rapport au PIB (El Idrissi, Ladraa, 2020). En terme social, le Royaume marocain a aussi mis en place une batterie des mesures pour garder et améliorer la stabilité sociale du pays à l'égard de cette crise.

Concernant la dimension « **Infrastructure, Digitalisation et Intelligence Territoriale (IDIT)** », cette dimension exerce un impact positif significatif sur l'attractivité territoriale du Maroc après la crise due au COVID 19. L'intelligence territoriale du Maroc a été fortement soulignée et saluée pendant et après la crise sanitaire due au COVID19. Des mesures inédites, immédiates et intelligentes et l'accélération de la digitalisation de tous les secteurs a connu lieu dans la période cette crise sanitaire (Bouhia, 2020), à travers le recours au télétravail, l'enseignement à distance ainsi que la révolution industriel de l'industrie 4.0 (Khalfaoui, 2020).

Pour la dimension « **Accès aux Ressources et Marché (ARM)** », on constate qu'elle impacte d'une manière positive l'attractivité territoriale du Maroc, après la crise COVID 19. On peut dire que la crise due à la pandémie du COVID19 représente un déclencheur de performance au Royaume du Maroc. La limitation d'accès à certaines ressources et marché à cause des fermetures des frontières pour limiter la propagation de la pandémie a doté l'état marocain par une réflexion de recherche des ressources et des marchés potentiels omis avant la crise. Elle a permis aussi aux entreprises marocaines de produire en interne des produits qui sont généralement importés avant la crise (Bavettes, Gel antiseptique, Appareil Respiratoire....) et exporter ces produits à destination des Marché potentiels notamment africains et autres...

Conclusion

On peut conclure à travers cette étude empirique réalisée sur notre échantillon pour évaluer les modèles de l'attractivité territoriale des IDE au Maroc avant et après la crise sanitaire due au COVID19, que le Maroc est un pays attractif des IDE avant et après la crise sanitaire due à la pandémie de COVID 19. Les résultats démontrent que l'attractivité territoriale du Maroc avant la crise sanitaire est impactée positivement d'une manière significative par quatre facteurs notamment la «**Stabilité Territoriale** », la «**Législation et l'Intelligence Territoriale** », l'«**Accès aux Ressources et Marché** » ainsi que le «**Climat Economique et Social** ».

Après la crise sanitaire due à la pandémie du COVID 19, le modèle de l'attractivité territoriale des IDE au Maroc est représenté avec trois variables principales (4 avant la crise). L'évaluation de ce modèle nous a permis de constater que l'attractivité territoriale des IDE au Maroc est impactée positivement significativement par les trois dimensions : «**Stabilité Politique, Macroéconomique et Sociale** », l'«**Infrastructure, Digitalisation et Intelligence Territoriale** » ainsi que l'«**Accès aux Ressources et Marché** ». Ceci est justifié grâce à la bonne gouvernance qui a doté le Maroc d'une intelligence territoriale inédite et incomparable, saluée par le Monde entier face à la crise sanitaire due à la pandémie. Ainsi, l'attractivité territoriale marocaine des IDE après la crise sanitaire du COVID19 approuvée à travers notre modèle proposé est une réalité soulignée par le discours Royal de sa Majesté le Roi Mohamed VI« : *«Nous avons estimé qu'un Fonds d'investissement stratégique devait être créé pour remplir une mission d'appui aux activités de production, d'accompagnement et de financement des grands projets d'investissement public-privé, dans une diversité de domaines»*. (Discours de sa Majesté le Roi Mohammed VI, 29 Juillet 2020). Elle est aussi approuvée par les accords signés en Décembre 2020 entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d'Amérique et destinés à promouvoir les investissements au Maroc et en Afrique lors de la visite de la délégation américano-israélienne de haut niveau (La vie Eco, 2020), d'où les retombées positives de cette étude des facteurs d'attractivité territoriale des IDE au Maroc.

ANNEXES

Annexe 1: Mesures de discrimination avant la crise COVID 19

	Dimension				Moyenne
	1	2	3	4	
Stabilité Politique	,013	,001	,019	,498	,133
Coût de la main d'oeuvre	,052	,713	,115	,000	,220
Stabilité Macroéconomique	,145	,075	,022	,431	,168
Législation et Système Juridique	,334	,174	,069	,091	,167
Formalités administratives	,451	,081	,027	,067	,157
Facilité d'accès à autres marchés	,174	,265	,047	,173	,165
Offre d'une main d'oeuvre qualifiée	,175	,069	,071	,054	,092
Géolocalisation	,011	,224	,346	,070	,163
Coûts de transport	,032	,106	,491	,002	,158
Avantage Fiscaux	,049	,352	,097	,014	,128
Sources de Matières premières	,046	,244	,587	,001	,220
Bonne Gouvernance	,395	,000	,057	,249	,175
Liberté des transferts des capitaux	,315	,124	,194	,008	,160
Infrastructure de qualité	,007	,078	,619	,002	,177
Climat social stable	,052	,713	,115	,000	,220
Existance des ressources naturelles	,059	,006	,158	,035	,064
Existance d'une Technologie avancée	,497	,104	,004	,017	,155
Existance des relations des affaires	,459	,044	,004	,081	,147
L'intelligence territoriale appliquée par le territoire	,262	,001	,034	,213	,127
Total actif	3,530	3,375	2,953	2,131	2,997
Pourcentage de variance expliquée	18,577	17,763	15,541	11,215	15,774

Annexe 2: Variables dans l'équation avant la crise COVID19

	A	E.S.	Wald	ddl	Sig.	Exp(B)	IC pour Exp(B) 95%		
							Inférieur	Supérieur	
Etape 1 ^a	STA	4,869	1,003	3,603	1	,011	130,249	,853	19885,641
	LIT	4,209	1,982	2,133	1	,034	67,304	,237	19122,798
	CES	4,138	1,310	2,022	1	,025	62,647	,209	18773,036
	ARM	6,360	5,028	1,600	1	,042	578,125	,030	11003559,590
	Constante	-16,791	13,011	1,665	1	,297	,000		
Etape 2 ^a	STA	3,874	1,042	3,601	1	,058	48,135	,880	2631,692
	LIT	3,816	2,127	2,080	1	,131	45,404	,321	6427,790
	CES	1,437	1,685	,728	1	,394	4,210	,155	114,383
	Constante	-1,838	4,363	,177	1	,674	,159		
Etape 3 ^a	STA	3,600	1,531	3,475	1	,062	36,580	,831	1610,137
	LIT	3,609	2,395	2,071	1	,132	36,937	,338	4038,954
	Constante	,322	3,620	,008	1	,929	1,379		
Etape 4 ^a	STA	2,733	1,669	2,681	1	,102	15,376	,584	404,964
	Constante	5,088	2,568	3,927	1	,048	162,070		

a. Variable(s) entrées à l'étape 1 : STA, LIT, CES, ARM.

Annexe 3: Mesures de discrimination Après la crise COVID 19

Mesures de discrimination

	Dimension			Moyenne
	1	2	3	
Stabilité Politique	,926	,039	,002	,323
Stabilité Macroéconomique	,926	,039	,002	,323
Légistique et Système Juridique	,017	,277	,104	,133
Infrastructure de qualité	,023	,626	,001	,217
Facilité d'accès à autres marchés	,094	,319	,116	,176
Offre d'une main d'oeuvre qualifiée	,002	,329	,005	,112
Géolocalisation	,001	,011	,528	,180
Coûts de transport	,071	,085	,217	,124
Avantage Fiscaux	,002	,016	,556	,192

Sources de Matières premières	,051	,090	,246	,129
Bonne Gouvernance	,114	,308	,006	,143
Liberté des transferts des capitaux	,039	,385	,097	,174
Existance des ressources naturelles	,140	,039	,037	,072
Existance d'une Technologie avancée	,000	,556	,004	,187
Existance des relations des affaires	,191	,409	,041	,214
L'intelligence territoriale appliquée par le territoire	,083	,244	,061	,130
Coût de la main d'oeuvre	,926	,039	,002	,323
Formalité administratives	,014	,030	,258	,101
Climat social stable	,926	,039	,002	,323
Total actif	4,547	3,881	2,288	3,572
Pourcentage de variance expliquée	23,929	20,426	12,041	18,799

Annexe 4: Variables dans l'équation après la crise COVID19

	A	E.S.	Wald	ddl	Sig.	Exp(B)	IC pour Exp(B) 95%		
							Inférieur	Supérieur	
Etape 1 ^a	ARM	4,043	1,225	4,402	1	,002	56,997	,008	53597,342
	IDIT	5,140	2,517	3,962	1	,023	170,715	,000	445359.
	SPMS	3,468	2,955	3,890	1	,032	32,072	,000	535944.
	Constante	10,248	80,402	1,205	1	,780	28226,033		
Etape 2 ^a	ARM	4,043	1,225	4,012	1	,009	56,997	,008	53597,341
	IDIT	5,161	2,352	3,560	1	,123	174,338	,000	.
	Constante	9,040	62,04	1,118	1	,996	8433,777		
Etape 3 ^a	IDIT	5,614	3,425	3,402	1	,203	274,239	,000	.
	Constante	8,980	56,756	,090	1	,996	7942,632		

Variable(s) entrées à l'étape 1 : ARM, IDIT, SPMS.^a

BIBLIOGRAPHIE

1. A. Elhasbi , M. Barkaoui, et al . (2017) : « Les déterminants de l'attractivité territoriale des entreprises manufacturières et logistiques étrangères : application à la ville de Tanger » Revue de Gestion et d'organisation
2. Agarwal, J. P. (1980). Determinants of foreign direct investment: A survey. *Weltwirtschaftliches Archiv*, volume 116 numéro 4, 739-773.
3. Belhaj, I. (2019). La politique d'attractivité des investissements directs étrangers au Maroc: Analyse et perspectives. *Journal d'Economie, de Management, d'Environnement et de Droit*, Volume 2 numéro1, 47-62.
4. Bouhia, H. (2020). Le Maroc face au Covid-19: Agilité, Cohésion et Innovation/Morocco and Covid-19: Agility, Cohesion, Innovation.
5. Cortés, E. C., et Ramón, D. Q. (2006). La structure de propriété de l'investissement direct au Maroc. *Revue française de gestion*, Volume 8, 33-48.
6. Desbois, D. (2008). L'analyse des correspondances multiples «à la hollandaise»: introduction à l'analyse d'homogénéité. *Revue Modulad*, Volume 38,194-244.
7. Discours de sa Majesté le Roi Mohammed VI, 29 Juillet 2020
8. El-Mahdad, hajar (2020). La supply chain maritime mondiale face à la propagation du Covid-19: Impacts et réactions du système de transport maritime marocain. *Espace Géographique et Société Marocaine*, Volume 40.
9. GRIGUER. S & DEBBARH M.A.A(2020) «Les déterminants des IDE: une revue de littérature», *Revue Internationale des Sciences de Gestion* «Volume 3: Numéro 3» pp: 464 -474
10. Hmioui, A. (2011). Climat de l'investissement et attractivité du Maroc pour l'investissement direct étranger. *Revue Marocaine de Gestion et d'Economie*, Volume5.
11. <https://www.lavieeco.com/actualite-maroc/fete-du-trone-texte-integral-du-discours-royal-2/>
12. Jakobowicz, E. (2007) 'Contributions aux modèles structurels à variables latentes', Thèse de doctorat, Conservatoire National des Arts et Métiers.
13. Khalfaoui, A. (2020). La disparité territoriale au Maroc: Analyse des aspects et des raisons. *Journal d'Economie, de Management, d'Environnement et de Droit*, Volume 3 numéro 1, 125-135.
14. Ladraa, S., et El Idrissi, j. b. (2020). Communication verte: Abord suffisant pour faire valoir l'engagement de l'entreprise? Une analyse conceptuelle
15. Laoute, C et Alj, B. Attractivité territoriale et déterminants de localisation des Investissement Directs Etrangers : Un essai d'appréciation pour le cas du Maroc.
16. Malik, S., Malik, Q.A., (2013). Empirical Analysis of Macroeconomic Indicators as Determinants of Foreign Direct Investment in Pakistan. *J. Bus. Manag*, Volume7, 77–82.
17. Minda, A., & Nguyen, H. T. T. (2013). Les impacts quantitatifs verticaux de l'investissement direct étranger d'exportation-plateforme: le cas des industries sous-traitantes du Vietnam. *Revue d'économie industrielle*, Volume142, 111-145.
18. Nunnally, J. C. and Bernstein, I. H. (1994) 'Psychometric theory', 3rd Edition, McGraw-Hill, New York.
19. Ouaziz, A. (2018). proximité, gouvernance et intelligence territoriale: pour construire la ville marocaine de demain proximity, governance and territorial intelligence: to build the moroccan city of tomorrow. *Revue des Etudes Multidisciplinaires en Sciences Economiques et Sociales*, Volume 3, numéro2).

20. Sahaf, K., B. Ali M., Rifai, S., Bouksour, O. and Adri, A. (2018) 'Improvement of the hospital supply chain and its impact on reduction of patient waiting times. Case of the Oncology department of University Hospital IBN ROCHD', 5th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT), Thessaloniki, pp. 222-227